

ડેરી પશુપાલનમાં ક્રાંતિ: સેક્સ સીમેન ટેકનોલોજી દ્વારા માદા પશુઓની સંખ્યામાં વધારો ભૌતિક એન. સરીપડીયા*, કિરણ એચ. પરમાર, પ્રાચી શર્મા

ગાયનેકોલોજી વિભાગ,
પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, કામધેનુ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮૦૦૧
અનુરૂપ લેખક: bhautiksaripadiya@gmail.com

પરિચય

ભારત કૃષિ અને પશુપાલન આધારિત દેશ છે, જ્યાં ડેરી ઉદ્યોગ ગ્રામિણ અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધારસ્તંભ માનવામાં આવે છે. દેશમાં વધતી જતી જનસંખ્યા સાથે દૂધ અને દુધજન્ય પદાર્થોની માંગ સતત વધી રહી છે. આ માંગને પહોંચી વળવા માટે માત્ર પશુઓની સંખ્યા વધારવી પૂરતી નથી, પરંતુ વધુ દુધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા માદા પશુઓની સંખ્યામાં વધારો કરવો અતિઆવશ્યક બની ગયો છે.

ડેરી પશુપાલનમાં માદા વાછરડું ભવિષ્યમાં દૂધ આપનાર પશુ બને છે અને ખેડૂતની આવક તથા આર્થિક સ્થિરતા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેની સામે નર વાછરડાંનો દૂધ ઉત્પાદનમાં સીધો ફાળો ન હોવાથી, યાંત્રિકરણના આ યુગમાં તે મોટા ભાગના ખેડૂતો માટે આર્થિક ભારરૂપ સાબિત થાય છે. પરિણામે ખેડૂત મિત્રો માદા વાછરડાના જન્મને વધુ મહત્વ આપે છે અને નર વાછરડાને વધારાના ખર્ચ તરીકે જુએ છે.

પરંપરાગત બીજદાન પદ્ધતિઓમાં નર અને માદા વાછરડાનો જન્મ લગભગ સમાન પ્રમાણમાં થતો હોવાથી, દૂધ ઉત્પાદન વધારવાની ગતિ મર્યાદિત રહે છે. આ સ્થિતિમાં, જો દરેક ગર્ભધારણથી વધુ પ્રમાણમાં માદા વાછરડાંનો જન્મ શક્ય બને તો ઝુંડમાં દુધ આપતી ગાય-ભેસોની સંખ્યા ઝડપથી વધારી શકાય છે, જેના કારણે દૂધ ઉત્પાદન અને ખેડૂતની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો શક્ય બને છે.

આ દૃષ્ટિએ સ્પર્મ સેક્સિંગ અથવા સેક્સ સીમેન ટેકનોલોજી ડેરી પશુપાલન માટે એક ક્રાંતિકારી અને આશાસ્પદ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તરીકે સામે આવી છે. આ ટેકનોલોજી દ્વારા ગર્ભધાન પહેલાં જ ભવિષ્યના બચ્ચાનું લિંગ મોટા પ્રમાણમાં નિયંત્રિત કરી શકાય છે, જેથી વધુ માદા પશુઓનું ઉત્પાદન શક્ય બને. પરિણામે દૂધ ઉત્પાદન વધે છે, પશુસમૂહ વધુ ઉત્પાદક બને છે અને પશુપાલન એક ટકાઉ તથા લાભદાયક વ્યવસાય તરીકે વિકસે છે.

સેક્સ સીમેન ટેકનોલોજી

માદા પશુના પ્રજનન અંગમાં જ્યારે ‘X’ રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુ દ્વારા અંડનું ફલન થાય છે

ત્યારે માદા વાછરડાનો જન્મ થાય છે, જ્યારે ‘Y’ રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુ દ્વારા ફલન થવાથી નર વાછરડાનો જન્મ થાય છે. વીર્યમાંથી ‘Y’ રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુઓને અલગ કરી, મુખ્યત્વે ‘X’ રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુઓવાળું વીર્ય તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને સેક્સ સીમેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા સીમેનનો ઉપયોગ બીજદાનમાં કરવામાં આવે તો માદા વાછરડાના જન્મની સંભાવના આશરે ૯૦ ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.

આજની પરિસ્થિતિમાં વધતી જતી દૂધની માંગને પહોંચી વળવા માટે વધુ દૂધ આપતી ગાય-ભેસોની સંખ્યામાં વધારો કરવો અત્યંત જરૂરી બન્યો છે. ડેરી પશુપાલનમાં માદા પશુઓ જ દૂધ ઉત્પાદનનો મુખ્ય આધાર હોવાથી, સેક્સ સીમેન ટેકનોલોજીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વધુ પ્રમાણમાં માદા વાછરડાંનું ઉત્પાદન કરીને ઝુંડમાં ઉત્પાદક માદા પશુઓની સંખ્યા ઝડપથી વધારવાનો છે. આ રીતે દૂધ ઉત્પાદન વધે છે અને ખેડૂતની આવકમાં સતત વધારો શક્ય બને છે.

સેક્સ સોર્ટિંગ ટેકનોલોજીનો વિકાસ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા લીવરમોર (કેલિફોર્નિયા), બેલ્ટ્સવિલે અને મેરીલેન્ડ ખાતે કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને “બેલ્ટ્સવિલે સ્પર્મ સેક્સિંગ ટેકનોલોજી” તરીકે પેટન્ટ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વર્ષ ૧૯૯૦ દરમિયાન જ્યોર્જ સીડલ અને તેમની ટીમે કોલારાડો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ખાતે આખલાના સીમેનનું સફળ સોર્ટિંગ કરવા માટેની પદ્ધતિ વિકસાવી હતી.

સેક્સ સીમેન તૈયાર કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે, જેમ કે એલ્બ્યુમિન ગ્રેડિયન્ટ, પર્કોલ ગ્રેડિયન્ટ, ગ્રેડિયન્ટ સ્વિમ-ડાઉન, ફ્લી ફ્લો ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ, એચ-વાય એન્ટિજનની ઓળખ, સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાઉન્ટર કરન્ટ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન, આનુવંશિક અભિગમો અને ફ્લો સાયટોમેટ્રી. આ તમામમાંથી ફ્લો સાયટોમેટ્રી ટેકનોલોજી સૌથી વધુ અસરકારક અને વ્યવહારુ પદ્ધતિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે.

ફ્લો સાયટોમેટ્રી પદ્ધતિમાં દાયકાઓ સુધીના સંશોધનના આધારે આજે લગભગ ૮૦ ટકા ચોકસાઈ સાથે 'X' અને 'Y' રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુઓને અલગ કરવું શક્ય બન્યું છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે 'X' રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુમાં 'Y' રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુની તુલનામાં આશરે ૩.૮ થી ૪ ટકા વધુ આનુવંશિક દ્રવ્ય (DNA) હોય છે. આ આનુવંશિક દ્રવ્યના તફાવતના આધારે ફ્લો સાયટોમેટ્રી ટેકનોલોજી 'X' અને 'Y' શુક્રાણુઓને અલગ કરે છે અને માદા વાછરડાના ઉત્પાદનને પ્રાથમિકતા આપે છે. ફ્લો સાયટોમેટ્રી સિવાયની અન્ય પદ્ધતિઓને વ્યાપારીક સ્તરે સેક્સ સોર્ટિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે હજી પણ વધુ સંશોધનની જરૂરિયાત રહેલી છે.

સેક્સ સીમેનના મુખ્ય ફાયદા

- માદા વાછરડાની સંખ્યામાં વધારો થવાથી ભવિષ્યમાં દૂધ આપતી ગાય-ભેસોની સંખ્યા વધે છે, જેના પરિણામે દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે અને ખેડૂતની આવક તથા આર્થિક સ્થિરતા મજબૂત બને છે.
- માદા વાછરડીનું વજન અને કદ નર વાછરડાની તુલનામાં ઓછું હોવાથી વિચારણા સમયે થતી મુશ્કેલીઓમાં ઘટાડો થાય છે અને માતા પશુનું સ્વાસ્થ્ય વધુ સારું જળવાઈ રહે છે.
- વધુ માદા પશુઓ ઉપલબ્ધ થવાથી પશુઓની પસંદગી અને સુધારણા શક્ય બને છે, જેથી ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા પશુઓ જાળવી શકાય છે.
- વધારાની માદા વાછરડીઓ અથવા ગાયોને વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ રાખી શકાય છે, જે ખેડૂત માટે વધારાની આવકનું સ્ત્રોત બની શકે છે.
- સેક્સ સીમેનના ઉપયોગથી નર વાછરડાં પાછળ થતો બિનજરૂરી ખર્ચ અટકાવી શકાય છે, જેના કારણે પશુપાલક પરનો આર્થિક ભાર ઘટે છે.
- નર પશુઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાથી માદા પશુઓને પૂરતા પ્રમાણમાં ઘાસચારો અને પોષણ મળી રહે છે, જેના સકારાત્મક પરિણામે તેમના દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.
- નર વાછરડાં ઓછા થતાં રખડતાં પશુઓની સમસ્યામાં પણ ઘટાડો શક્ય બને છે, જેના કારણે સામાજિક અને ટ્રાફિક સંબંધિત તકલીફો નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
- વધુ દૂધ ઉત્પાદનના ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા આખલા અથવા પાડાના સેક્સ સીમેનનો બીજદાનમાં ઉપયોગ થવાથી જન્મ લેતી માદા પશુઓની દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધુ સુધારી શકાય છે, જે લાંબા ગાળે પશુસમૂહની ગુણવત્તા વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે.

➤ સેક્સ સીમેનની પ્રક્રિયા દરમિયાન નિર્જીવ તેમજ ક્ષતિગ્રસ્ત શુક્રાણુ અલગ થઈ જતા હોવાથી ફક્ત બીજ ફલનની ક્ષમતા ધરાવતા શુક્રાણુઓ જ બીજદાન સમયે ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં આવે છે. પરિણામે ગર્ભધારણ થવાની શક્યતા વધારે સારી રહે છે.

➤ વધુમાં, સેક્સ સીમેનના ડોઝનો ખર્ચ નવી ગાય અથવા વાછરડું ખરીદવાની તુલનામાં ઘણો ઓછો હોવાથી, આ ટેકનોલોજી પશુપાલકો માટે આર્થિક રીતે પોષાય તેવી છે.

સેક્સ સીમેનના ગેરફાયદા

- હાલમાં ઘણા પશુપાલકોમાં સેક્સ સીમેન વિષે પૂરતું જ્ઞાન અને સમજનો અભાવ જોવા મળે છે.
- કન્વેન્શનલ સીમેનની સરખામણીમાં સેક્સ સીમેનથી કરાયેલ બીજદાનમાં ગર્ભધારણ થવાની શક્યતા આશરે ૧૦ થી ૧૫ ટકા ઓછી રહી શકે છે. ઉપરાંત, સેક્સ સીમેનના ડોઝનો ભાવ સામાન્ય સીમેન કરતાં વધારે હોય છે.
- કન્વેન્શનલ સીમેનના એક ડોઝમાં જ્યાં અંદાજે ૨૦ મિલિયન શુક્રાણુ હોય છે, ત્યાં સેક્સ સીમેનના ડોઝમાં શુક્રાણુઓની સંખ્યા ઓછી (આશરે ૨ મિલિયન) હોય છે, જેના કારણે સેક્સ સીમેનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પ્રથમ વેતરની પાડી/વાછરડીઓ (Heifers) માં કરવો વધુ હિતાવહ છે કારણ કે તેમની પ્રજનન ક્ષમતા વધુ હોય છે.
- સેક્સ સોર્ટિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી મશીનોની કિંમત ઊંચી હોવાથી આ ટેકનોલોજીનો વ્યાપ મર્યાદિત રહે છે. સીમેન સોર્ટિંગની પ્રક્રિયા ધીમી હોવાના કારણે બજારમાં સીમેનની માંગ સામે તેનું ઉત્પાદન ઓછું પડે છે, જેના કારણે ડોઝનો ભાવ ઊંચો રહે છે.
- વીર્યમાં રહેલા 'X' અને 'Y' રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રાણુઓને અલગ કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન અંદાજે ૫૦ ટકા શુક્રાણુ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જાય છે. પરિણામે પ્રક્રિયાના અંતે ફક્ત ૫૦ ટકા જેટલા શુક્રાણુ જ બીજદાન માટેના ડોઝ બનાવવા માટે ઉપલબ્ધ રહે છે. આ ઉપરાંત મશીન ચલાવવા માટે વિશેષ તાલીમપ્રાપ્ત અને કુશળ માનવ સંસાધનની જરૂરિયાત રહે છે.
- સેક્સ સીમેનનો ભાવ વધુ હોવાના કારણે યોગ્ય સમય પર અને યોગ્ય પશુમાં બીજદાન કરવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.

વર્તમાન સ્થિતિ અને ભવિષ્યની દિશા

હાલમાં સરકારશ્રી તથા સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સેક્સ સીમેનના ડોઝ પર સબસીડી આપવામાં આવતી હોવાથી, આ ડોઝ પશુપાલકોને પરવડે એવી કિંમતે ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યા છે. તેના પરિણામે ગાય-

ભેસોમાં સેક્સ સીમેન દ્વારા બીજદાનનું પ્રમાણ ધીમે- ધીમે વધતું જઈ રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં આ ટેકનોલોજીનો વધુ વિકાસ થશે અને બહોળા પ્રમાણમાં સેક્સ સીમેનના ડોઝ ઉપલબ્ધ થશે, ત્યારે આર્થિક રીતે નબળા પશુપાલકો પણ આ ટેકનોલોજીનો લાભ લઈ શકશે. પરિણામે તેમની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને ડેરી પશુપાલન વધુ ટકાઉ તથા નફાકારક વ્યવસાય તરીકે વિકસશે.

